

TURIZM TERMINLARIDA AFFIKSLI HOSILALAR

Kuchkarova Gavxar Abdullayevna

Qo'qon universiteti Andijon filiali Pedagogika, psixologiya va filologiya kafedrası Ingliz tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13898556>

Turizm terminologiyasi nuqtai nazaridan, affiksatsiya - bu so'zning ma'nosini o'zgartirish uchun unga prefiks yoki qo'shimchalar qo'shish jarayoni. Masalan, "turist" so'ziga "-ic" qo'shimchasini qo'shish orqali o'zgartirish kiritilib, biror narsaning turizm bilan bog'liqligini yoki unga xosligini bildiruvchi "turistik" yasalishi mumkin. Xuddi shunday, "turizm" so'ziga "eko-" prefiksi qo'shilishi mumkin bo'lgan "ekoturizm"ni yaratish mumkin, ya'ni tabiatni muhofaza qilish va atrof-muhitni muhofaza qilishga yordam beruvchi mas'uliyatli va barqaror turizm amaliyotini anglatadi.

Affiksatsiya - bu tilda keng tarqalgan morfologik jarayon bo'lib, yangi so'zlarni yaratish yoki mavjud so'zlarning ma'nosini o'zgartirish uchun so'zga old qo'shimchalar, qo'shimchalar yoki infiksalar qo'shishni o'z ichiga oladi. Turizm terminologiyasi kontekstida affiksatsiya ko'pincha turizm va sayohat bilan bog'liq faoliyatning xilma-xil va rivojlanib borayotgan xarakterini aks ettiruvchi yangi atamalarni yaratish uchun ishlatiladi.

Masalan, "eko-" prefiksi odatda turizm va sayohatga oid so'zlarga qo'shib, atrof-muhitga zarar etkazuvchi yondashuvni bildiradi. Bu ekologik jihatdan mas'uliyatli va tabiiy resurslarni tejaydigan barqaror turizm amaliyotiga e'tibor kuchayishiga mos keladi. "Ekoturizm" atamasi bunga misol bo'la oladi, ammo boshqa atamalarni ham shu tarzda o'zgartirish mumkin, masalan, "ekoturizm", "ekologik toza" va "ekologik sayohat".

Xuddi shunday, "-turizm" qo'shimchasi "tibbiy turizm" yoki "pazandachilik turizmi" kabi turizmning o'ziga xos turlarini ifodalovchi otlar yasash uchun ishlatiladi. "-ic" qo'shimchasi "turistik" yoki "nostaljik" kabi turizmga oid xususiyatlarni ifodalovchi sifatlarga qo'shilishi mumkin. Turizmga oid atamalarda keng qo'llaniladigan boshqa affikslarga "agro-" (qishloq xo'jaligi yoki qishloq joylariga tegishli), "geo-" (geografiya yoki geologiya bilan bog'liq) va "qorong'i" (o'lim yoki dahshatli manzillar bilan bog'liq) kiradi. .

Umuman olganda, affiksatsiya turizm sohasida yangi terminologiyani yaratish va mavjud so'zlarning ma'nosini o'zgartirish uchun foydali vositadir. Prefiksalar, qo'shimchalar va boshqa affikslarni asos so'zlar bilan birlashtirib, turizm mutaxassislari turizm va sayohat bilan bog'liq faoliyatning o'zgaruvchan tabiatini to'g'ri aks ettiruvchi yangi terminologiya yaratishi mumkin.

Affiksatsiyadan tashqari tilda yangi so'z yasash, ma'noni o'zgartirish va birikma hosil qilishda keng qo'llaniladigan boshqa morfologik jarayonlar ham mavjud. Masalan, birikma ikki yoki undan ortiq so'zlarni birlashtirib, alohida so'zlarning ma'nosidan farqli ma'noga ega bo'lgan yangi so'z hosil qiladi. Qo'shma so'zlar turizm terminologiyasida ko'p qo'llaniladi, masalan, "sohil bo'yi", "aviafare", "yo'riqnoma", "pasport".

Reduplikatsiya ba'zi tillarda yangi so'zlarni yaratishda qo'llaniladigan yana bir morfologik jarayondir. Bu boshqa ma'noga ega bo'lgan yangi so'z yaratish uchun so'zning to'liq yoki bir qismini takrorlashni o'z ichiga oladi. Masalan, indonez tilidagi "mangga-mangga" atamasi "ko'p mango" degan ma'noni anglatadi, bu erda "mangga" so'zi ko'plikni bildirish uchun takrorlanadi. Turizm terminologiyasida reduplikatsiya misollari "heli-hiking" yoki "zip-clip" (zipline turlari uchun) ni o'z ichiga olishi mumkin.

Ushbu morfologik jarayonlardan tashqari, til yangi terminologiyani yaratish uchun boshqa tillardan so'zlarni olish yoki qabul qilishga ham tayanadi. Bu, ayniqsa, turizm terminologiyasida keng tarqalgan bo'lib, bu erda xorijiy tillardan olingan so'zlar tez-tez turizmni targ'ib qilish va marketingda foydalanish uchun qabul qilinadi. Turizm terminologiyasidagi o'zlashtirilgan so'zlarga “safari” (suahili tilidan), “fiesta” (ispan tilidan) va “tundra” (rus tilidan) misol bo'la oladi.

Umuman olganda, morfologik jarayonlardan foydalanish, boshqa tillardan so'zlarni o'zlashtirish va qo'shma so'zlarni yaratish turizm sohasining xilma-xil va murakkab xususiyatini to'g'ri aks ettiruvchi turizmga oid yangi va tavsiflovchi terminologiyani yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Ekoturizm - tabiatni muhofaza qilish va ta'limga yordam beradigan mas'uliyatli va barqaror turizm.

Mehmondo'stlik - mehmonlarni samimiy va saxovatli kutib olish va ko'ngil ochish

Sarguzasht turizmi - sayyohlik, safari va parashyutdan sakrash kabi ochiq havoda sarguzashtlarni o'z ichiga olgan turizm

Pazandachilik turizmi - mahalliy taom va ichimliklarni o'rganish va tajribaga asoslangan turizm

Tibbiy turizm - davolanish, kosmetik jarrohlik yoki boshqa tibbiy muolajalar uchun boshqa davlatga sayohat

Madaniy turizm - bu yo'nalishning san'at, musiqa, festivallar, tarix va meros kabi madaniy jihatlariga qaratilgan turizm

Dam olish turizmi - quyoshda cho'milish, suzish va xarid qilish kabi dam olish va dam olish tadbirlarini o'z ichiga olgan turizm

Meros turizmi - bu maqsadning tarixiy va madaniy ahamiyatiga qaratilgan turizm

Backpacking - ryuzakni olib yurish va byudjetli turar joylarda qolishni o'z ichiga olgan arzon, mustaqil sayohat shakli

Ko'ngilli turizm - belgilangan joyga borishda ijtimoiy maqsad yoki jamoat xizmati uchun ko'ngillilikni o'z ichiga olgan turizm

Qishloq turizmi - qishloq joylarini va dehqonchilik, yovvoyi tabiat va tabiat kabi faoliyatni o'rganish va tajriba qilishga qaratilgan turizm

Sport turizmi - Olimpiya o'yinlari, Jahon kubogi yoki boshqa yirik sport musobaqalari kabi sport tadbirlarida qatnashish yoki ishtirok etishni o'z ichiga olgan turizm.

Sog'lomlashtirish turizmi - yoga bilan shug'ullanish, meditatsiya va kurortga tashrif buyurish kabi salomatlik, dam olish va farovonlikni targ'ib qiluvchi faoliyatga qaratilgan turizm.

Barqaror turizm - tabiiy resurslarni saqlash va kelajak avlodlar uchun atrof-muhitni muhofaza qilish uchun ekologik jihatdan mas'uliyatli va barqaror amaliyotlarni targ'ib qiluvchi turizm.

Ingliz tildagi misollar:

Prefikslar

Inter-: Indicates something that involves two or more things.(Ikki yoki undan ortiq narsalarni o'z ichiga olgan narsani bildiradi)

Intercontinental: Relating to or involving two or more continents.(Ikki yoki undan ortiq qit'alar bilan bog'liq yoki ular bilan bog'liq)

Intercity: Relating to or involving two or more cities.(Ikki yoki undan ortiq shaharlarga tegishli yoki ular bilan bog'liq)

Intra-: Indicates something that happens within a particular group or place.(Muayyan guruh yoki joyda sodir bo'lgan narsani bildiradi)

Intranational: Relating to or occurring within a single nation.(Bitta millatga tegishli yoki uning ichida sodir bo'lgan.)

Intravel: Travel within a country.(Bir mamlakat ichida sayohat qilish)

Pre-: Indicates something that comes before or in preparation for something else.(Biror narsadan oldin yoki boshqa narsaga tayyorgarlik ko'rishni bildiradi)

Pre-booking: A reservation made in advance.(Oldindan bron qilish)

Pre-departure: Occurring before departure.(Ketishdan oldin sodir bo'lgan)

Post-: Indicates something that comes after or follows something else.(Biror narsadan keyin yoki boshqa narsadan keyin kelgan narsani bildiradi)

Post-tour: Occurring after a tour.

Post-arrival: Occurring after arrival.

Suffixes

-ist: Indicates a person who specializes in or is associated with a particular activity or field.

Tour-operator: A person or company that organizes tours.(Turlarni tashkil qiluvchi shaxs yoki kompaniya)

Travel-agent: A person who arranges travel for others.(Boshqalar uchun sayohat uyushtiruvchi shaxs)

-ation: Indicates a process, action, or state.(jarayon, harakat yoki holatni bildiradi)

Vacation: A period of time spent away from work or school.(ishdan yoki maktabdan uzoqda o'tkaziladigan vaqt)

Accommodation: The process of providing lodging or other necessities.(turar joy yoki boshqa ehtiyojlar bilan ta'minlash jarayoni)

-able: Indicates the ability or possibility of doing something.(biror narsa qilish qobiliyati yoki imkoniyatini bildiradi.)

Bookable: Capable of being booked.(bron qilish mumkin.)

Enjoyable: Capable of being enjoyed.(zavqlanishga qodir.)

-al: Indicates something that is related to or associated with a particular thing.(Muayyan narsa bilan bog'liq yoki bog'langan narsani bildiradi.)

Travel-related: Connected to or associated with travel.(sayohat bilan bog'liq yoki bog'langan.)

Tourism-related: Connected to or associated with tourism.(turizm bilan bog'liq yoki bog'langan)

Bular turizm atamasidagi affiksli hosilalarning bir necha misolidir. Bu affikslarni tushunib, turizm sohasi lug'atini yaxshiroq tushunishingiz va undan foydalanish mumkin.

REFERENCES

1. The Oxford English Dictionary (2010)
2. Merriam-Webster Dictionary (2019)
3. Collins English Dictionary (2020)
4. Amerika Antropologiya Assotsiatsiyasi (2020). Antropologiya nima? Mavjud: <https://www.americananthro.org/>. Kirish sanasi: 03.01.2020.

5. Andersson, T.B. (2007). Tajriba iqtisodiyotidagi turist. Skandinaviyadagi mehmondo'stlik va turizm jurnali, 7 (1): 46-58.
6. ANTOR (HK), (2009).